

Perancangan Game Edukasi Fisika Untuk Siswa Kelas VII Menggunakan Ren'Py

Valentinus Metodian Madu Senda^{*1}, Alfannisa Annurrullah Fajrin²

^{1,2}Universitas Putera Batam; Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam, (+62) 857-7571-0743

³Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer, Universitas Putera Batam, Batam

e-mail: ^{*}pb220210114@upbatam.ac.id, ²Alfannisa@puterabatam.ac.id

Abstrak

Konsep-konsep baru yang diperkenalkan pada materi fisika di mata pelajaran IPA adalah suatu sumber permasalahan yang mengkhawatirkan yang sering ditemui pada siswa kelas VII yang sedang dalam masa transisi dari bangku SD, sehingga mereka mengalami kendala dalam pemahaman dan rendah dalam motivasi belajar. Pemilihan dan penerapan media pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan minat serta menuntun siswa agar dapat memahami pelajaran. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah media pembelajaran digital berbentuk game edukasi novel visual fisika yang dirancang menggunakan aplikasi Ren'Py, dengan model pengembangan ADDIE. Aplikasi game edukasi yang dikembangkan ini telah melalui uji black box, serta pengujian oleh ahli materi dengan hasil rata-rata skala likert 4,83 dan ahli media sebesar 4,1. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa game engine Ren'Py dapat digunakan untuk merancang game edukasi fisika untuk siswa kelas VII yang layak dan fungsional. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada optimalisasi segi media serta penambahan fitur-fitur lanjutan untuk meningkatkan nilai kenyamanan and kemenarikan tanpa mengorbankan kualitas dari segi materi.

Kata kunci: Game edukasi, Fisika, Ren'Py

Abstract

Physics concepts newly introduced in Natural Science is one of the sources of worrying difficulties often met on grade VII students that are still in their transitioning phase from the primary school, causing them to have problems in understanding the lessons taught to them, and low learning motivations. Selecting and using the right learning media can help to build the students' interest on learning and help them comprehending lessons. The result of this study is a digital educational media in the form of a visual novel physics educational game that was designed using Ren'Py, with ADDIE development model. The developed educational game have undergone black box testing, and has been tested by material expert with the average likert score of 4,83 and by media expert with the average likert score of 4,1. The test results indicate that Ren'Py game engine can be used to develop a proper and functional physics educational game for grade VII students. Future research can be focused on the optimization of the media aspect of the game and adding more advanced features to improve the enjoyment and attractiveness value of the game without sacrificing the material aspect's quality.

Keywords: Educational Game, Physics, Ren'Py

1. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah salah satu bidang studi yang terdapat di tingkat SMP, suatu ilmu yang mempelajari alam dan elemen utama pembentuknya, yaitu benda bernyawa dan tak bernyawa [1]. Fisika sebagai salah satu aliran dari ilmu IPA secara khusus mempelajari segala peristiwa alam yang melibatkan kedua elemen utama tersebut, dengan tema

gerak dan gaya diajarkan di kelas VII [2].

Kelas VII pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan masa di mana anak-anak baru beralih dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini berpengaruh pada beragam aspek kehidupan sekolah anak, terutama dalam bidang akademik. Di dalam mata pelajaran IPA, bermacam-macam konsep baru, diperkenalkan bersamaan dengan perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks pada tema fisika yakni gerak dan gaya. Hal ini membuat anak kesulitan dan mengalami penurunan motivasi belajar [3]. Ini merupakan suatu masalah yang mengkhawatirkan, sebab kesulitan dalam pemahaman materi serta motivasi belajar yang buruk telah terbukti dapat berdampak negatif terhadap performa akademik anak, seperti yang telah dikaji oleh Dawolo et al. [4] dan Lapedu et al. [5].

Jika kita berbicara tentang upaya peningkatan pemahaman materi serta peningkatan motivasi belajar, maka media pembelajaran adalah salah satu aspek dalam proses pembelajaran yang layak diberikan perhatian khusus. Media pembelajaran sendiri merupakan suatu instrumen penyajian pengetahuan yang memiliki fungsi utama yaitu membantu tenaga didik dalam pengajaran yang dapat menarik perhatian dan memicu interaksi juga partisipasi aktif dari anak [6]. Febrita mengungkapkan bahwa pemakaian media pembelajaran yang tepat untuk setiap mata pelajaran dan materi yang berbeda adalah krusial jika ingin meningkatkan motivasi belajar anak [7]. Maka dari itu, peneliti merasa bahwa perlu dirancang suatu media pembelajaran yang layak sebagai usaha meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa kelas VII untuk IPA pada materi fisika gerak dan gaya.

Salah satu jenis media pembelajaran yang dapat dirancang adalah *game* edukasi, suatu jenis *game* yang diciptakan agar dapat melakukan fungsi alaminya yaitu menghibur, sekaligus memberikan ilmu kepada pemain. Penelitian-penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa *game* digital dapat dirancang dan dikembangkan, serta layak dan efektif digunakan sebagai suatu media pembelajaran berupa multimedia interaktif untuk siswa kelas VII SMP [8], [9]. Dalam perancangan suatu *game* digital, *game engine* dapat dimanfaatkan sebagai pendukung. *Game engine* sendiri merupakan *software* yang dibuat khusus untuk tujuan memudahkan pengembangan *game* [10]. Sejumlah *game engine* yang populer di dalam dunia pengembangan *game* antara lain: Unity, Unreal Engine, Godot, dan Ren'Py.

Ren'Py merupakan *game engine* yang mendukung pembuatan *game* berjenis novel visual. Novel visual adalah jenis *game* yang mengutamakan penyampaian cerita dengan bantuan komponen audiovisual seperti gambar, teks, dan suara. Keunikan dari novel visual adalah umumnya akan terdapat titik di mana pemain diberikan sejumlah pilihan yang akan memiliki efek nyata pada cerita yang berlangsung, seringkali dapat mempengaruhi akhir dari cerita. Sejak Ren'Py pertama kali dirilis pada tahun 2004, sudah sangat banyak *game* novel visual yang dirilis menggunakan aplikasi *game engine* ini [11].

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa Ren'Py dapat digunakan sebagai sarana pengembangan *game* edukasi berjenis novel dengan 2 tipe alur dasar yang berbeda. Studi yang dilakukan oleh Purbiyanti et al. dan Siagian dan Palupi menghasilkan *game* edukasi novel visual dengan alur dasar yang sering ditemukan pada media pembelajaran interaktif, yaitu "materi lalu kuis" [12], [13]. Marudin et al. merancang *game* edukasi novel visual dengan alur dasar "cerita interaktif yang dibumbui *mini game*, dengan akhir yang bercabang" layaknya *game-game* novel visual pada umumnya [14]. Alur dasar dari *game* edukasi berjenis novel visual masih memiliki variasi yang tergolong sedikit.

Ren'Py memiliki bahasa *scripting* buatannya sendiri (*Domain Specific Language*) atau DSL yang berbasis pada bahasa pemrograman Python. DSL dari Ren'Py bersifat sederhana dan disesuaikan secara khusus untuk *scripting game* novel visual. Pemrograman harus menggunakan DSL ini ketika memodifikasi atau menambah isi dari *script* pada suatu proyek Ren'Py. Namun pemrograman juga dapat secara langsung menggunakan Python dengan menambahkan simbol dollar (\$) sebelum suatu baris kode [15].

Penelitian ini berfokus pada perancangan sebuah *game* edukasi novel visual yang layak dan fungsional, dengan inovasi pada alur dasar, menggabungkan alur dasar “materi lalu kuis” dengan “cerita interaktif yang dibumbui *mini game*, dengan akhir yang bercabang”. Peneliti merancang sebuah *game* edukasi fisika berjenis novel visual untuk siswa kelas VII Sekolah Misi Bagi Bangsa, sebuah sekolah swasta di Kota Batam. Pengembangan didukung aplikasi Ren’Py, dan *game* edukasi yang dirancang berbasis PC pada sistem operasi Windows.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah *game* edukasi untuk siswa kelas VII yang dibuat dengan menggunakan Ren’Py. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian tergolong ke dalam penelitian bermetode *Research and Development (R&D)*. Adapun metoda yang diterapkan dalam pengembangan *game* edukasi fisika ini yakni model *Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE)*.

2.1 *Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE)*

ADDIE merupakan suatu paradigma pengembangan instrumen edukasi dalam bidang pendidikan. ADDIE bersifat sistematis namun interaktif, dengan setiap tahapnya telah didesain khusus sejak awal pengembangannya pada tahun 1950-an oleh beragam praktisi pendidikan agar menjadi sebuah model yang cocok untuk diterapkan dalam upaya menciptakan atau mengimprovisasi instrumen edukasi sehingga menjadi berkualitas [16]. Alur kerja formatif yang ditawarkan oleh metode ADDIE adalah alasan utama metode ini dipilih oleh peneliti. Metode ADDIE yang memungkinkan evaluasi setelah setiap tahap memastikan *game* edukasi yang dirancang sungguh berkualitas baik secara fungsionalitas maupun efektivitas.

Gambar 1. Model Pengembangan ADDIE

2. 1.1 *Analyze*

Pada tahap pertama ini, tindakan yang dilaksanakan mencakup penelusuran terhadap apa yang menyebabkan kualitas pengajaran tidak dapat mencapai kondisi ideal. Setelah itu ideasi diadakan untuk melahirkan jalan keluar yang dapat diambil serta kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi agar kualitas pengajaran dapat mencapai titik yang diharapkan [17]. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran fisika pada kelas VII di Sekolah Misi Bagi Bangsa serta menganalisis kebutuhan akan *game* edukasi sebagai media pembelajaran sebagai jawaban dari permasalahan yang ditemukan.

2. 1.2 *Design*

Pada tahap ini dilakukan perancangan produk media pembelajaran secara konseptual berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahap analisis. Selain perancangan konseptual, dilakukan juga penentuan acuan untuk materi yang akan dimasukkan ke dalam produk pengajaran yang akan dikembangkan, serta penyusunan instrumen pengukuran kualitas produk [18]. Peneliti mendesain alur dari *game* pada tahap ini, dengan konsep “materi berbentuk cerita interaktif, dilanjutkan dengan kuis dengan akhir yang bercabang, dengan akhir yang terbaik akan membuka *mini game* sebagai hadiah”.

2. 1.3 *Development*

Pada tahap pengembangan, desain media pembelajaran yang masih sebatas konsep diwujudkan menjadi nyata melalui serangkaian proses sistematis [19]. Rangkaian proses ini meliputi

pengolahan segala bahan yang telah dikumpulkan agar menjadi suatu *game* edukasi yang siap untuk diterapkan pengaplikasiannya. Pengembangan dilakukan menggunakan aplikasi Ren'Py. Program pengolah citra Adobe Photoshop dan Adobe After Effect dimanfaatkan untuk tujuan mengolah unsur-unsur multimedia (gambar, animasi, video) yang terkandung di dalam *game*.

2. 1.4 Implement

Pada tahap ini dilakukan persiapan lingkungan belajar sebelum melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan produk media pembelajaran yang telah dibuat [20]. Dalam hal ini, *game* edukasi yang dirancang adalah berbasis PC, sehingga lingkungan belajar yang diperlukan adalah laboratorium komputer dengan perangkat-perangkat komputer yang cukup bagi semua siswa.

2. 1.5 Evaluation

Ini adalah tahap di mana dilakukan asesmen terhadap efektivitas serta kualitas produk media pembelajaran yang dibuat melalui umpan balik dari tenaga didik, peserta didik, atau validator [21]. Evaluasi dilakukan setelah setiap tahap, dengan evaluasi dari peserta didik khusus dilakukan setelah tahap *implement*

Gambar 2. Flowchart desain kerangka sistem game pada tahap *design*

2. 2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan tahap-tahap sesuai pada model pengembangan, peneliti melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan metode-metode berikut:

2. 2.1 Observasi

Observasi dilaksanakan pada tahap *analyze*. Disini peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran IPA kelas VII di sekolah Misi Bagi Bangsa.

2. 2.2 Wawancara

Wawancara juga dilaksanakan pada tahap *analyze*. Disini peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara empat mata dengan guru IPA kelas VII di Sekolah Misi Bagi Bangsa.

2. 2.3 Studi literatur

Studi literatur dilaksanakan pada tahap *design*. Disini peneliti menjadikan buku materi yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPA di Sekolah Misi Bagi Bangsa untuk mengajar siswa kelas VII sebagai acuan dalam penyusunan materi yang akan dimasukkan ke dalam *game* edukasi fisika.

2. 2.4 Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner dilaksanakan pada tahap *development* ketika peneliti melakukan pengujian kelayakan *game* edukasi fisika yang sudah dirancang bersama ahli materi dan ahli media atau ahli perangkat pembelajaran.

2. 3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini tergolong ke dalam analisis kuantitatif. Pengujian kelayakan *game* edukasi fisika yang dikembangkan dinilai berdasarkan skala likert tingkat 5 (lima). Rata-rata dari hasil data lalu dikalkulasi, kemudian rata-rata dicocokkan dengan tabel interpretasi yang tertera pada tabel 1. Nilai interval pada tabel interpretasi diperoleh menggunakan rumus berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{rata - rata maksimum} - \text{rata - rata minimum}}{\text{jumlah kategori}}$$

Dengan rata-rata maksimum sebesar 5, rata-rata minimum sebesar 1, dan jumlah kategori sebesar 5, maka interval yang didapatkan adalah senilai 0.80.

Tabel 1. Tabel interpretasi

No	Interval	Interpretasi
1	1 – 1.80	Sangat kurang layak
2	1.81 – 2.61	Kurang layak
3	2.62 – 3.42	Cukup layak
4	3.43 – 4.23	Layak
5	4.24 – 5.04	Sangat layak

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengembangan Perangkat Lunak

Berikut adalah hasil pengembangan perangkat lunak dari penelitian ini, yaitu sebuah *game* edukasi fisika novel visual. Tampilan dari *game* edukasi fisika yang telah dikembangkan akan dijabarkan di bawah.

3. 1.1 Tampilan Input Nama

Pada gambar 3 dapat dilihat tampilan dialog *pop-up* yang akan muncul ketika *game* edukasi fisika pertama kali dijalankan.

Gambar 3. Tampilan input nama

3. 1.2 Tampilan Menu Pemilihan Karakter Pemain

Pada gambar 4 dapat dilihat tampilan menu pemilihan karakter yang akan muncul setelah siswa mengkonfirmasi nama. Disini siswa dapat memilih ingin bermain sebagai karakter laki-laki

atau perempuan dengan cara menge-klik potret karakter.

Gambar 4. Tampilan menu pemilihan karakter

3. 1.3 Tampilan Menu Utama

Gambar 5 menampilkan antarmuka menu utama yang memiliki 8 (delapan) tombol: tombol “Mulai Permainan” akan mengarahkan ke sebuah menu navigasi yang akan dibahas pada poin selanjutnya, tombol “Ubah Nama” membawa siswa ke tampilan input nama seperti pada gambar 2, tombol “Ubah Karakter” membawa siswa ke tampilan pemilihan karakter seperti pada gambar 3, tombol “Lanjut Permainan” akan mengarahkan ke menu untuk mengakses fitur simpanan permainan, tombol “Preferensi” akan mengarahkan ke menu pengaturan tampilan dan suara, tombol “Tentang” akan membawa siswa ke menu yang menampilkan informasi tentang aplikasi *game*, tombol “Cara Bermain” membawa siswa ke menu petunjuk bermain, dan tombol “Keluar” akan menutup aplikasi.

Gambar 5. Tampilan menu utama

3. 1.4 Tampilan Menu “Mulai Permainan” dan “Mini Games”

Pada gambar 6 terdapat tampilan menu navigasi yang akan muncul ketika siswa megeklik tombol “Mulai Permainan” pada menu utama *game* edukasi fisika. Disini terdapat dua tombol gambar yang dapat dipilih, yaitu “Belajar” dan “Mini Games”. Tombol kembali akan mengarahkan siswa kembali ke menu utama. Fitur *mini games* dapat dipilih, namun permainan-permainan di dalamnya akan masih belum dapat diakses.

Gambar 6. Tampilan menu mulai permainan dan *mini games*

3. 1.5 Tampilan Pembelajaran

Ketika menge-klik “Belajar”, siswa akan dibawa ke sesi berikutnya, di mana karakter dari siswa akan diajarkan oleh karakter di game yang bernama “Lily”. Materi disajikan secara utama melalui dialog dengan karakter “Lily” ini. Karakter siswa juga dapat berinteraksi dengan Lily melalui dialog pilihan yang akan muncul seiring pelajaran berlangsung.

Gambar 7. Tampilan pembelajaran

3. 1.6 Tampilan Kuis

Setelah sesi materi usai, siswa akan dibawa ke sesi kuis seperti pada gambar 8 di bawah. Siswa akan diberikan sejumlah waktu dan nyawa. Jika salah menjawab, nyawa akan berkurang. Bila nyawa atau waktu habis artinya siswa gagal menyelesaikan kuis.

Gambar 8. Tampilan kuis

Ketika kuis berhasil diselesaikan, Lily akan memberi komentar yang berbeda-beda tergantung performa siswa dalam kuis. Bila dapat menyelesaikan kuis tanpa kehilangan nyawa dan dalam waktu singkat, ada hadiah istimewa, yaitu *mini games* tadi yang akan terbuka sepenuhnya. Siswa akan diberikan pilihan ingin segera mencoba *mini games* atau tidak.

Gambar 9. Tampilan hasil kuis

3. 1.7 Tampilan Menu “Mini Games”

Pada gambar 10 dapat dilihat tampilan menu *Mini Games* yang akan terbuka setelah pemain berhasil menyelesaikan kuis dengan cepat dan tanpa kehilangan nyawa. Permainan yang dapat dimainkan di dalam *Mini Games* (dari kiri ke kanan) yaitu permainan menemukan pasangan kartu dengan gambar yang serupa, permainan menghindari bom, dan permainan mensejajarkan bola berwarna.

Gambar 10. Tampilan menu dan permainan di dalam *Mini Games*

3. 1.8 Tampilan Menu “Simpan Permainan” dan “Lanjut Permainan”

Ketika bermain, siswa dapat menge-klik kanan pada mouse untuk mengakses *quick menu* dan menyimpan permainan. Menyimpan permainan dapat dilakukan dengan cara menge-klik salah satu slot simpanan yang tersedia. Simpanan permainan dapat diakses melalui menu “Lanjut Permainan” pada menu utama. Gambar 11 menunjukkan tampilan menu “Simpan Permainan” dan “Lanjut Permainan”.

Gambar 11. Tampilan menu “Simpan Permainan” dan “Lanjut Permainan”

3. 1.9 Tampilan Menu “Preferensi”

Pada gambar 12 dapat terlihat menu “Preferensi” yang bisa diakses melalui *quick menu* ataupun menu utama. Disini siswa dapat mengatur tampilan aplikasi, teks, dan menyotel suara.

Gambar 12. Tampilan menu “Preferensi”

3. 1.10 Tampilan Menu “Tentang”

Pada gambar 13 dapat terlihat menu “Tentang” yang bisa diakses melalui *quick menu* ataupun menu utama. Disini terdapat informasi mengenai *game*.

Gambar 13. Tampilan menu “Tentang”

3. 1.11 Tampilan Menu “Cara Bermain”

Pada gambar 14 adalah menu “Cara Bermain” yang bisa diakses melalui *quick menu* ataupun menu utama. Disini terdapat informasi mengenai petunjuk menggunakan aplikasi *game* edukasi fisika ini. Kontrol bisa dilakukan dengan *mouse*, *keyboard*, dan *gamepad*.

Gambar 14. Tampilan menu “Cara Bermain”

3.2 Hasil Uji Fungsionalitas Perangkat Lunak

Setelah perangkat lunak *game* edukasi fisika dikembangkan, diadakan pengujian fungsionalitas dengan menggunakan teknik *black box testing*. Teknik pengujian ini dipilih karena sifatnya yang berfokus pada sudut pandang pengguna ketika menggunakan aplikasi. Sifatnya ini membuat *black box testing* efektif untuk menemukan masalah pada sistem, sekaligus memastikan antarmuka aplikasi responsif dan bekerja dengan baik ketika nanti digunakan [22].

Tabel 2. Hasil uji *black box*

No	Kasus yang Diuji	Skenario Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil uji
1	Masuk ke aplikasi	Tes menjalankan aplikasi	Aplikasi berjalan tanpa kendala	Sesuai
2	Input nama	Tes input nama	Aplikasi menampilkan karakter sesuai input	Sesuai
		Tes input melebihi <i>limit</i>	Berhenti menerima input ketika mencapai batas karakter	Sesuai
3	Memilih karakter	Tes pilih karakter	Karakter berhasil dipilih, pemain diarahkan ke menu utama	Sesuai
4	Menu utama	Tes menu yang tersedia	Menampilkan menu sesuai yang dipilih pemain	Sesuai
5	Materi	Tes masuk	Menjalankan <i>script</i> sesi materi	Sesuai
		Tes memilih opsi	Menjalankan label percabangan pada <i>script</i> sesuai opsi yang dipilih	Sesuai
6	Kuis	Tes masuk	Menjalankan <i>script</i> sesi kuis	Sesuai
		Tes memilih jawaban	Mengurangi nilai variabel nyawa jika jawaban yang dipilih salah	Sesuai

7	Hasil kuis	Tes hasil kuis	Menjalankan label percabangan pada <i>script</i> sesuai hasil kuis	Sesuai
8	Opsi <i>post-kuis</i>	Tes memilih opsi	Menampilkan menu atau menjalankan label pada <i>script</i> sesuai opsi yang dipilih	Sesuai
9	Mini Game	Tes bermain	Permainan berjalan tanpa kendala	Sesuai

Hasil “Sesuai” berarti suatu skenario uji sukses memberikan hasil seperti yang diharapkan ketika digunakan, tanpa mengalami *error*, *bug*, ataupun kendala lainnya. Berdasarkan hasil uji *black box* pada tabel 2, dapat dilihat bahwa semua skenario uji dalam setiap kasus uji memperoleh hasil “Sesuai”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi *game* edukasi fisika yang dirancang adalah baik secara fungsionalitas.

3.3 Hasil Uji Kelayakan Perangkat Lunak

Setelah perangkat lunak *game* edukasi fisika dikembangkan, diadakan seperangkat pengujian untuk mengevaluasi kelayakannya, dalam artian, *game* edukasi fisika yang dikembangkan ini dapat melaksanakan tujuan utamanya dengan baik dalam aspek materi, fitur, dan tampilan media. Pengujian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu uji materi dan uji media.

3.3.1 Hasil uji materi

Uji materi dilakukan secara khusus bersama dengan ahli materi untuk menilai beragam aspek dari materi yang terkandung dan disajikan oleh *game* edukasi fisika yang telah dikembangkan serta kesesuaian media dengan materi. Pengujian ini dilaksanakan dengan 1 (satu) guru mata pelajaran IPA di Sekolah Misi Bagi Bangsa, yakni Ibu Yeti Nalame Fau, S.Pd. Hasil dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil angket uji materi

No	Aspek	Skor Ahli	Skor Maks.
1	Kelengkapan materi	5	5
2	Kesesuaian materi	20	20
3	Kedalaman materi	5	5
4	Kejelasan materi	5	5
5	Tingkat kesulitan materi	8	10
6	Kesesuaian latihan soal	10	10
7	Kemenarikan materi	15	15
8	Kebahasaan materi	9	10
9	Kesesuaian media terhadap materi	10	10

Tabel 4. Rata – rata skor uji materi

Total skor ahli	87
Total butir pernyataan	18
Rata – rata skor	4,83
Persentasi rata-rata	96.6%

Berdasarkan pencocokkan hasil rata-rata skor dari uji materi tersebut dengan tabel interpretasi, maka dapat diinterpretasikan bahwa *game* edukasi fisika yang telah dikembangkan tergolong “**sangat layak**” untuk diimplementasikan, karena dalam berbagai aspek materi sudah dinilai sangat sesuai.

3.3.2 Hasil uji media

Uji media dilakukan secara khusus bersama dengan ahli media untuk menilai beragam aspek teknis dan estetika dari perangkat lunak *game* edukasi fisika sebagai media pembelajaran.

Pengujian ini dilaksanakan dengan 1 (satu) dosen Teknik Informatika di Universitas Putera Batam, yakni Ibu Mariska Putri Pratiwi, S.Si., M.IT. Hasil dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil angket uji media

No	Aspek	Skor Ahli	Skor Maks.
1	Perawatan media pembelajaran	13	15
2	Kemudahan penggunaan media	13	15
3	Kompatibilitas aplikasi media dengan beragam perangkat	9	10
4	Reusabilitas aplikasi media pembelajaran	5	5
5	Komunikasi media dengan pengguna	7	10
6	Navigasi di dalam media	8	10
7	Penggunaan <i>audio</i> di dalam media	11	15
8	Tampilan visual di dalam media	16	20

Tabel 6. Rata – rata skor uji media

Total skor ahli	82
Total butir pernyataan	20
Rata – rata skor	4,1
Persentase rata-rata	82%

Berdasarkan pencocokkan hasil rata-rata skor dari uji media tersebut dengan tabel interpretasi, maka dapat diinterpretasikan bahwa *game* edukasi fisika yang telah dikembangkan tergolong “**layak**” untuk digunakan, karena dalam berbagai aspek sudah dinilai sesuai.

3. 3.3 Pembahasan hasil uji kelayakan

Persentase rata-rata dari hasil uji materi *game* edukasi fisika ini yang dirancang menggunakan Ren’Py memperoleh nilai sebesar 96,6%, sedangkan untuk uji media sebesar 82%. Penelitian terdahulu yang merancang *game* edukasi fisika untuk siswa kelas VII menggunakan Wordwall mendapatkan hasil 85% untuk uji materi, dan 85 % untuk uji media [23]. Ini mengindikasikan bahwa pemilihan *game engine* dalam pengembangan sebuah *game* edukasi dapat mempengaruhi kualitas *game* dalam aspek materi dan media.

Menggunakan Ren’Py memungkinkan presentasi materi yang lebih optimal dan selaras dengan kompetensi pembelajaran, namun diperlukan kecermatan lebih dalam penyesuaian antarmuka serta unsur multimedia di dalam *game*, sehingga *game* menjadi menarik dan nyaman digunakan. Hasil uji yang lebih rendah menunjukkan bahwa penelitian ini masih belum menggunakan Ren’Py secara maksimal dalam optimalisasi aspek media.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil pengujian *black box* yang telah dilakukan, *game* edukasi fisika yang dirancang bernilai “baik” dalam segi fungsionalitas. Pengujian kelayakan oleh para ahli memperoleh penilaian “sangat layak” oleh ahli materi dengan perolehan rata-rata skor sebesar 4,83 dan dinilai “layak” oleh ahli media dengan hasil rata-rata skor sebesar 4,1. Dengan demikian, *game* edukasi fisika yang dirancang telah terbukti dapat berjalan dengan baik dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran IPA untuk siswa kelas VII. Hasil yang diperoleh juga mengindikasikan bahwa *game* edukasi fisika yang fungsional dan layak digunakan dapat dirancang menggunakan *game engine* Ren’Py. Meski menerapkan alur dasar yang non standar, *game* edukasi fisika yang dirancang mampu memperoleh hasil yang memuaskan dalam segi fungsionalitas dan validitas.

5. SARAN

Meski sudah tergolong “layak”, aspek media dari *game* edukasi fisika pada penelitian ini masih memiliki kekurangan. Ini menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan Ren’Py oleh penelitian ini dalam mendesain aspek tersebut. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada optimalisasi segi media serta penambahan fitur-fitur lanjutan untuk meningkatkan nilai kenyamanan dan kemenarikan tanpa mengorbankan kualitas dari segi materi.

Pada penelitian berikutnya *game* edukasi ini juga dapat dikembangkan untuk memuat materi yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada materi fisika saja, tetapi juga tema-tema lainnya yang dipelajari di mata pelajaran IPA kelas VII. Tidak hanya itu, dengan menggunakan metode pengembangan seperti yang digunakan pada penelitian ini, *game* edukasi baru yang dapat menyajikan pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat dirancang dalam fokus materi yang berbeda, selain mata pelajaran IPA. Sasaran pengguna dapat berbeda pula, seperti siswa tingkat TK, SD, SMA, atau bahkan mahasiswa perguruan tinggi, tentunya dengan penyesuaian dalam segi kebahasaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah rela menyumbangkan waktu, biaya, dan tenaga serta memberikan dukungan guna kelancaran dan penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Billah, “PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MATERI SAINS,” *ATTARBIYAH*, vol. 1, no. 2, pp. 243–272, Dec. 2016, doi: 10.18326/attarbiyah.v1i2.243-272.
- [2] R. Riswanto, “PELATIHAN PEMBUATAN ALAT PERAGA FISIKA VIRTUAL BAGI GURU-GURU MUHAMMADIYAH KOTA METRO,” *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 3, p. 102, Dec. 2018, doi: 10.23960/jss.v2i3.117.
- [3] N. Y. Maulidina and K. Khusaini, “TANTANGAN PEMBELAJARAN MATERI GERAK DAN GAYA DI TINGKAT SMP PADA KURIKULUM MERDEKA: STUDI KASUS,” *Proceedings of Life and Applied Sciences*, vol. 1, 2023.
- [4] Y. M. Z. Dawolo, A. Lase, Y. Harefa, and E. S. Laoli, “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 ALASA TAHUN PELAJARAN 2023/2024,” *Serunai: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, vol. 10, no. 2, Dec. 2024.
- [5] J. M. Lapedu, J. Jahidin, and F. Fahyuddin, “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR, MINAT BELAJAR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SMP NEGERI DI KOTA KENDARI,” *Jurnal Biofiskim: Pendidikan dan Pembelajaran IPA*, vol. 3, no. 2, p. 194, Dec. 2021, doi: 10.33772/biofiskim.v3i2.13940.
- [6] E. Kusuma and M. Fadiana, “Pemanfaatan Game Edukasi Wordwall untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas V Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu*, vol. 8, no. 2, pp. 1566–1573, May 2024, doi: 10.31004/basicedu.v8i2.7433.
- [7] Y. Febrita and M. Ulfah, “Peranan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa,” *Prosiding Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, vol. 5, 2019.
- [8] E. L. Putri, S. Derta, H. A. Musril, and R. Okra, “Perancangan Media Pembelajaran IPA Kelas VII Berbentuk Game Edukasi Menggunakan Aplikasi Construct 2 di SMPN 7 Bukittinggi,” *Information Management for Educators and Professionals*, vol. 7, no. 2, pp. 194–203, 2023.
- [9] L. Y. Risnani and A. Adita, “GAME EDUKASI DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA

- PELAJARAN IPA,” in *The 8th University Research Colloquium 2018*, 2019, pp. 376–384.
- [10] A. N. Ramadyanta, A. Sanjaya, and D. W. Widodo, “Aplikasi Game Visual Novel Sebagai Alternatif Belajar Bahasa Inggris Menggunakan Media Aplikasi Ren’py,” in *Prosiding SEMNAS INOTEK (Seminar Inovasi Teknologi)*, 2021, pp. 111–118. doi: <https://doi.org/10.29407/inotek.v5i1.914>.
- [11] R. Ciesla, *Game Development with Ren’Py: Introduction to Visual Novel Games Using Ren’Py, TyranoBuilder, and Twine*. Apress Media LLC, 2019. doi: 10.1007/978-1-4842-4920-8.
- [12] O. D. Purbiyanti, S. Daruyani, I. Irawaty, and A. N. A. P. Irawan, “Game Edukasi Visual Novel Bermain Pantun dan Peribahasa Menggunakan Ren’py Berbasis Python,” *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, vol. 4, no. 1, pp. 162–169, Dec. 2022, doi: 10.47065/josyc.v4i1.2582.
- [13] R. E. S. Siagian and Retno Palupi, “Pembuatan Game Visual Novel Sebagai Media Perkuliahan Menggunakan Ren’Py Berbasis Android,” *JURNAL SAINS DAN KOMPUTER*, vol. 8, no. 01, pp. 13–17, Jan. 2024, doi: 10.61179/jurnalinfact.v8i01.467.
- [14] A. J. Marudin, M. I. Sa’ad, and Haristyawan Ivan, “Pengembangan Game Visual Novel Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Menggunakan Ren’Py Visual Novel Engine,” *Sebatik*, vol. 28, no. 2, 2024, doi: 10.46984/sebatik.v28i2.0000.
- [15] M. H. Hafizalshah, A. S. Ghazali, and S. N. im Sidek, “Developing decision-making serious games using Ren’Py visual novel engine,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 14, no. 5, pp. 5458–5467, Oct. 2024, doi: 10.11591/ijece.v14i5.pp5458-5467.
- [16] D. Junaedi, “DESAIN PEMBELAJARAN MODEL ADDIE,” 2019.
- [17] F. Hidayat and M. Nizar, “MODEL ADDIE (ANALYSIS, DESIGN, DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM,” *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam (JIPAI)*, vol. 1, no. 1, pp. 28–38, Dec. 2021, doi: 10.15575/jipai.v1i1.11042.
- [18] D. R. Martatiana, H. Usman, and H. D. Lestari, “APPLICATION OF THE ADDIE MODEL IN DESIGNING DIGITAL TEACHING MATERIALS,” *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, vol. 6, no. 1, pp. 105–109, Mar. 2023, doi: 10.55215/jppguseda.v6i1.7525.
- [19] S. Aminah, “Implementasi Model Addie Pada Education Game Pembelajaran Bahasa Inggris (Studi Kasus Pada SMP Negeri 8 Pagaralam),” *Jurnal Ilmiah Betrik*, vol. 9, no. 03, pp. 152–162, Nov. 2018, doi: 10.36050/betrik.v9i03.41.
- [20] I. N. Zuhro, M. Sutomo, and Mashudi, “DESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MODEL ADDIE,” *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 2, 2022.
- [21] Z. Sahaat, N. M. Nasri, and A. Y. Abu Bakar, “ADDIE Model In Teaching Module Design Process Using Modular Method: Applied Topics in Design And Technology Subjects,” in *Proceedings of the 1st Progress in Social Science, Humanities and Education Research Symposium (PSSHERS 2019)*, Paris, France: Atlantis Press, 2020. doi: 10.2991/assehr.k.200824.161.
- [22] E. Vaskita Nugraha, R. Yanwastika Ariyana*, and E. Kumalasari Nurnawati, “UJI BLACK BOX TES APLIKASI SOFTWARE DEVELOPMENT SYSTEM INFORMATION (SODEVI) PT. DIMATA SORA JAYATE MENGGUNAKAN KATALON STUDIO,” *PROSIDING SNAST*, pp. E60-65, Nov. 2022, doi: 10.34151/prosidingsnast.v8i1.4172.
- [23] M. M. Kuleng, Y. E. Ika, and H. Doa, “PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN GAME EDUKASI FISIKA (GEMIKA) BERBANTUAN WORDWALL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA,” *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika*, vol. 9, no. 2, pp. 319–333, Nov. 2025, doi: 10.37478/optika.v9i2.6869.